

**BOSHLANG'ICH SINFDAN O'QITISHNING ZAMONAVIY
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI****Aziza Raxmatova. Dilfuza Umarova***Navoiy viloyati Karmana tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi**boshlang'ich sinf o'qituvchilari*

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda interfaol o'yinli metodlarni qo'llash usullari va bu usullardan foydalanishning ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: didaktik o'yin, interfaol, axborot kommunikatsion texnologiyalar, metod.

Didaktik o'yin bolalarda bilish jarayoniga jonli qiziqish uyg'otadi va ma'lumotlarni qabul qilishga yordam beradi. Bu o'yinlar bolalarning atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini kengaytirishga, tartibga solishga, qiziqish va qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Didaktik o'yinlar o'quvchilar uchun qiyin bo'lgan bilim olish jarayonini yengillashtiradi. Ta'limiy o'yinlardan, mavzuga oid oddiy qiziqarli savol-javoblardan darsning ma'lum qismida foydalanish lozim. Boshqotirma, tez aytish kabi o'yinlar muntazam o'tkazib turilsa, o'quvchilarda ma'lum bir ko'nikmalar hosil bo'lib boradi. Dars jarayonida o'yinlarni to'g'ri tashkil etish va o'tkazishda vazifalar, qoidalar va ularning natijalarini tashkil qilishni aniq belgilab olish lozim. Masalan o'qish darslarida "So'zdan so'z yasash" o'yinini o'tkazish o'quvchilarning lug'at boyligini oshirishga, so'z boyligini o'stirishga yordam beradi.

Didaktik o'yinlar bolalarda jamoatchilikni his etish, intizomli bo'lish, jasur, qat'iyatli bo'lish qiyinchiliklarni yenga bilish kabi sifatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Didaktik o'yinlar maktab o'qituvchilari va murabbiylar tomonidan ijod qilingan maktabgacha ta'lim muassasalaridagi tayyorlov guruhlaridagi bolalarga va maktab o'quvchilariga mo'ljallangan. O'yin orqali bola jamoani tushunadi. O'zi bajarayotgan mashg'ulotga nisbatan ongli

munosabatda bo'ladi. Didaktik o'yinlar o'quvchilardagi tortinchoqlik, xato qilishdan qo'rqish kabi noqulayliklarga barham beradi. Shunday ekan har bir darslarda didaktik o'yinlar va interfaol metodlardan unumli foydalanmog'imiz darkor.

Boshlang'ich sinflarda o'tiladigan ona tili, matematika, o'qish, odobnoma, tabiatshunoslik darslari o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Negaki ularning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshlang'ich ta'lim darslariga o'quvchilar qiziqishini oshirishga alohida e'tibor berish lozim. Chunki bolalar boshlang'ich sinflardan oq « dars » degan muqaddas so'zdan bezib qolmasliklari lozim. Bugungi kunda o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uchun tajribali o'qituvchilar turli didaktik o'yinlardan foydalanishmoqda. Interfaol metod – ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi faollikni oshirish orqali ularning o'zaro harakati ta'sir ostida bilimlarni o'zlashtirishni kafolatlash, shaxsiy sifatlarni rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu usullarni qo'llash dars sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Uning asosiy mezonlari– norasmiy bahs– munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish, mustaqil o'qish, o'rganish, seminarlar o'tkazish, o'quvchilarni tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriq, vazifalar berish, yozma ishlar bajarish va boshqalarda iborat. Interfaol ta'lim o'z xususiyatiga ko'ra didaktik o'yinlar orqali evristik (fikrlash, izlash, topish) suhbat – dars jarayonini loyihalash orqali muammoli vaziyatni hosil qilish va yechish orqali kreativ – ijodkorlik asosida axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish metodlarini o'z ichiga oladi .

Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida ta'lim o'z navbatida kompyuter dasturlari yordamida o'qitish, masofadan o'qitish, internet tarmoqlari asosida o'qitish, media – ta'lim metodlaridan iborat. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning yosh hususiyatlari, savodxonlik darajalari, shaxsiy tabiatlariga ko'ra didaktik o'yinlar orqali evristik suhbatlar loyihalashtirish asosidagi

metodlar keng qo'llanilmoqda. Agar o'qitish jarayonida har bir o'quvchi o'zining o'zlashtirish imkoniyati darajasida topshiriqlar olib ishlaganida u yuqori sifat va samaradorlikni ta'minlagan bo'lar edi. Bunday holatni faqat tabaqalashtirgan ta'lim orqaligina amalga oshirish mumkin. Endi ta'lim jarayonlarini didaktik o'yinlar orqali amalga oshirish haqida fikr yuritamiz. Interfaol o'yinli metodlar o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o'quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega.

“Shoirning xatosini top” metodi. Bu o'yin mavzudan tashqari shu bilan birga mavzu yuzasidan olib borladigan o'yin hisoblanadi. Bunda o'qituvchi doska 1-sinf o'qish fani darsligidagi “Yurt qalqonlari” degan she'rini misol tariqasida yozadi yoki A5 formatdagi qog'zolda har bir o'quvchiga tarqatadi. Agar ushbu she'r doskada yozilsa butun sinf bilan birgalikda yuyushgan olda bajariladi. Agar qog'ozlarda tarqatilsa, o'yin natijasi yaxshilanadi, o'yin mukammal tarzda o'tkaziladi. Chunki harbir o'quvchi o'yinga individual tarzda yondashadi. O'yin sharti she'r ichidagi xatolikni tuzatishlari, tushib qolgan so'zlarni tiklash hamda she'r ichidagi x va h harflari qatnashgan so'zlarni o'zlari yoqtirgan ranglar bilan bo'yashlari kerak bo'ladi.

Bu o'yin orqali o'quvchilarda unli va undosh harflarni ajrata bilish qobiliyatini kuchaytiradi. Har bir o'qib, yod olayotgan matnni diqqat bilan ko'zdan kechirib, o'qishni o'rganadi. O'quvchida vizual diqqatni kuchaytiradi. O'quvchilar sh'erde uchragan so'zlar orqali qaysi so'z qanday x va h harflari bilan yozilishi yodida qoladi.

“Guldasta” metodi. Bu juda oz fursat ichida o'tkaziladigan o'yin bo'lib, juda qiziqarli.

Bunda o'qituvchi tomonidan yasab kelingan gullar o'qituvchi stolida bo'ladi. gullarning yaproqlarida x va h harflari qatnashgan so'zlar bo'ladi. Sinf o'quvchilari ikki guruhga bo'linadi. O'qituvchi birinchi guruhga x harfi qatnashgan so'zlarni ya'ni gullarni terib guldasta qilishlarini ikkinchi guruhga h

harfi qatnashgan gullarni terishlarini so'raydi. Qaysi guruh 10 ta gulni birinchi bo'lib bexato guldasta qilib yig'sa ,shu guruh g'olib sanaladi.

Bu o'yin orqali o'quvchilarda unli va undosh harflari qatnashgan so'zlarni ajrata bilish qobiliyati kuchayadi. Fikrlash va qo'l motorikasi rivojlanadi.

Ta'lim olishni chegarsi va vaqti yo'q. Chunki zamon shiddat bilan o'zgarib borayotgan bir vaqtda, axborot olami juda cheksiz va kengdir. Shu sababli hozirgi zamon pedagog o'qituvchisi, xozirgi zamon o'quvchisini hayratda qoldiradigan uni e'tiborini tortadigan darslarni tashkil etishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet resurslari:

1. 1-sinf ona tili va matematika darsligi. «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati T— 2019 va Turon-Iqbol T-2019.
2. A.Abduqodirov, R.Ishmuhammedov, "Ta'limda innovatsiya" T;. Istedod - 2010
3. J.G'.Yo'ldoshev. "Ta'limimiz istiqlol yo'lida". –T.: Sharq 1996.
4. J.G'.Yo'ldoshev. S.A.Usmonov "Pedagogik texnologiya asoslari". –T.: O'qituvchi, 2004.
5. R.Mavlonova, O.To'raeva, K.Xoliqberganov. Pedagogika. –T.: O'qituvchi, 2001.
6. R.Mavlonova, N.X.Raxmonqulova. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya. Metodik qo'llanma, TDPU, 2007.
7. www.uzedu.uz
8. www.ziyonet.uz
9. www.kitob.uz